

ИГРЫ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО (TEFL)

Хожаниязова Базаргул Мамбетовна

Доцент Ташкентского университета прикладных наук

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17445158>

Аннотация: В статье рассматривается игра как способ повышения мотивации к изучению английского языка как иностранного. Игра – это свободная деятельность, являющаяся формой самовыражения и направленная на удовлетворение потребностей человека, снятия напряжения, а также на развитие определенных навыков и умений. Игры можно применять на разных этапах обучения TEFL (Teaching English as a Foreign Language), с любыми категориями учащихся.

Ключевые слова: TEFL, методика, игра лексические навыки, фонетическая игра, лексико-грамматическая игра, результативность, вовлеченность.

В современном быстро развивающемся мире изучение иностранных языков становится очень актуальным. Изучая английский язык как иностранный слушатель курса довузовской подготовки приобщается к английской культуре, постигает сам язык, его богатство.

Сегодня очень часто можно наблюдать картину того, что на уроках по английскому языку как иностранному слушателям становится скучно. Постоянное изменение значения слов, заучивание правил, запоминание лексических конструкций все это в конечном итоге приводит к тому, что студент теряет интерес к языку.

Интенсификация учебного процесса ставит задачу поиска средств поддержания у учащихся интереса к изучаемому материалу и активизации их деятельности на протяжении всего занятия. Эффективным средством решения этой задачи являются учебные игры. Обучение устной речи, создающей условия для раскрытия коммуникативной функции языка и позволяющей приблизить процесс обучения к условиям реального обучения, повышает мотивацию к изучению иностранного языка в том числе английского языка как иностранного. Вовлечение учащихся в устную коммуникацию может быть успешно осуществлено также в процессе игровой деятельности [Максимова, 2025. 59].

Игра – это свободная деятельность, являющаяся формой самовыражения субъекта и направленная на удовлетворение потребностей в развлечении, удовольствии, снятии напряжений, а также на развитие определенных навыков и умений [TEFL and EDUCATION TODAY, 2024]. Отметим, что по своей сути игра оказывает влияние на память, внимание, мышление и даже воображение. Учебная игра выступает в качестве средства целенаправленной умственной деятельности слушателя курса довузовской подготовки, что в дальнейшем

позволяет ученику самостоятельно контролировать собственную мыслительную деятельность.

Игра – это прекрасный способ мотивировать слушателя, повысить его результативность. В современном процессе обучения игра может выступать как интерактивная форма урока. При помощи игры преподаватель может закрепить пройденный материал, повторить лексику и грамматику. Игровые ситуации приближают речевую деятельность к естественным условиям, развивают навык общения. Они побуждают обучаемых к активному участию в учебном процессе. По мнению большинства методистов, игра обеспечивает оптимальную активизацию коммуникативной деятельности обучающихся на занятии [Сальникова, 2023. 112].

Игра обладает универсальностью. Игры можно применять на разных этапах обучения английскому языку как иностранному, с любыми категориями учащихся.

Отметим, что на любом занятии игровые задания снимают напряжение, способствуют быстрому запоминанию, являются своеобразным украшением урока. На занятиях по английскому языку как иностранному преподаватель может использовать большое разнообразие игр, что в свою очередь делает урок более интересным, познавательным и результативным.

Довольно часто на занятиях по TEFL (Teaching English as a Foreign Language) используют фонетические игры, где преподаватель совместно со слушателями может отработать трудный звук. В данных играх очень хорошо можно проработать алфавит. Здесь преподаватель может показать все свое творчество. Аудиторию со слушателями можно делить на команды или каждый студент набирает индивидуальные очки. В чем суть игры: преподаватель показывает букву. На эту букву необходимо назвать как можно больше слов. Тот, кто выполняет условие – выигрывает. В игре учащийся демонстрирует весь свой лексический багаж, а также повторяет и закрепляет пройденный материал.

Преподаватели TEFL довольно часто на уроках пользуются лексико-грамматическими играми. Это могут быть слова с пропущенными буквами, где необходимо на скорость вставить недостающие. Это потерянные слова, кроссворды, филворды и многое другое. Преподаватель с помощью таких игр может закрепить полученный материал или повторить пройденную грамматику. Например, игра с маленьким плюшевым мячом (размер мяча должен быть небольшой, не тяжелый и не жесткий, чтобы не навредить учащемуся). Преподаватель бросает мяч слушателям, а те в свою очередь должны назвать синонимы, антонимы, слова по теме, прилагательные, ответить на заданный вопрос и т.д. Вместо мяча может выступать кубик, на гранях которого может быть нанесен вопрос. Слушатель курса довузовской

подготовки, поймав мяч, должен ответить на выпавший для него вопрос. В этой игре преподаватель со студентами может закрепить или же повторить падежные формы.

К лексико-грамматическим играм относятся и описательные игры. Например, «Словесный портрет». Один из студентов описывает внешность/одежду другого, не называя его. Остальные должны отгадать, о ком идет речь [Шарипова, 2024. 25]. Или же он может описать себя, члена своей семьи, близкого друга; свою комнату, дом, и даже страну и город. В этой игре у студента активизируются все мыслительные процессы, весь лексический потенциал [Терминологический современного – педагога, 2025].

Для преподавателя TEFL сегодня существует огромное разнообразие учебных игр. И даже несмотря на то, что традиционные методы обучения английскому языку как иностранному показывают свою эффективность, преподаватели продолжают искать новые способы достижения учебных целей. Игра на занятиях по английскому языку как иностранному дает положительные результаты. Использование игры на занятиях с иностранными слушателями повышает эффективность обучения. В том или ином образе игра присутствует на каждом уроке TEFL. Конечно, следует отметить и то, что эффективность игры в большей степени зависит от ее организации. Главная же цель включения игр на уроках TEFL заключается в реализации воспитательных аспектах. Задача любого преподавателя по английскому языку как иностранному – в процессе игры научить игры и культуре поведения в целом.

Список литературы:

1. Максимова Т.М. Игра в обучении иностранному языку. [Электронный ресурс]. – URL: <http://main.isuct.ru/files/konf/antropos/SECTION/4/maximova.htm>.
2. TEFL and EDUCATION TODAY. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.tefl.today/2024>.
3. Сальникова С.А. Игра как метод обучения иностранному языку [Электронный ресурс]. – URL: <https://research journal.org/pedagogy/igra-kak-metod-obucheniya-inostrannomu-yazyku/>.
4. Терминологический современного – педагога [Электронный словарь ресурс]. URL: <https://didacts.ru/slovari/terminologicheskii-slovar-sovremennogo-pedagoga.html>.
5. Шарипова Т. Игры на уроках TEFL: во что играть на начальном этапе? [Электронный ресурс]. – URL: <https://youlang.ru/blog/igry-na-urokakh-rki-vo-chto-igrat-na-nachalnom-etape>.